

MAKALAH

“ MEMBANGUN JIWA WIRUSAHA MAHASISWA ”

Dosen Pengampu :

Dr.H. Fachrurrazi, [S.Ag.](#),MM

Disusun Oleh :

RINDA APSARI (11812046)

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

TAHUN 2022

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta petunjuk untuk menyelesaikan makalah ini dengan judul “**MEMBANGUN JIWA WIRAUSAHA MAHASISWA**” tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari Penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh bapak Dr.H. Fachrurrazi, S. Ag.,MM selaku dosen mata kuliah “**Kewirausahaan**”.

Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan-penyusunan materi yang saya peroleh dari beberapa panduan yang berkaitan dengan kewirausahaan, serta informasi dari media massa yang berhubungan dengan **Membangun Jiwa Wirausaha Mahasiswa**, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pengajar mata kuliah kewirausahaan atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini, sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Kami berharap dengan makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapa yang membacanya. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang mmebacanya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik secara tulisan maupun bahasa. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman dan dosen pengampu untuk mata kuliah Kewirausahaan yang berisifat membangun untuk perbaikan makalah ini.

Pontianak, Minggu 16 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI	
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PEMBAHASAN	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN.....	6
A. Kewirausahaan	6
B. Pentingnya berwirausaha bagi mahasiswa	6
C. LANGKAH-LANGKAH MENJADI WIRAUSAHA.....	8
D. Manfaat Wirausaha Bagi Mahasiswa	9
BAB III.....	12
PENUTUP.....	12
A. Kesimpulan.....	12
Daftar Pustaka.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi ini semakin banyak mahasiswa muda yang memiliki usaha sendiri. Dengan kemajuan teknologi untuk kemudahan mendapat informasi. (Bayar, 2018). Sudah banyak mahasiswa yang berhasil merintis usahanya dengan baik. Menurut Praag (2003), semakin muda umur seorang wirausaha, maka semakin besar peluang untuk sukses pada usaha yang dijalankannya. Berwirausaha merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Berwirausaha menjadi salah satu solusi atas masalah pengangguran dan kemiskinan yang angkanya semakin meningkat di negara kita.

Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan usaha yang diperlukan, menanggung resiko keuangan, fisik, serta kepuasan dan kebebasan pribadi (Hisrich et al. 2008). Menurut Gurol dan Atsan (2015), mahasiswa yang mempunyai jiwa kewirausahaan bisnis akan mempunyai karakter sebagai berikut: mau berinovasi, berani mengambil resiko yang tinggi, bisa menerima ketidakpastian yang tinggi. Seorang wirausaha juga terpengaruh dari lingkungan sekitar dan dari keluarga (Robinson et al., 1991). Sedangkan menurut Suryana dan Bayu (2015) pada dasarnya setiap manusia mempunyai jiwa wirausaha, tetapi banyak dari mereka yang tidak menggali potensi yang dimiliki sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil dari berwirausaha. (Bayar, 2018).

Pada era sekarang ini mencari pekerjaan tidaklah mudah, bahkan ijazah tidak dapat menentukan kita akan mendapatkan pekerjaan. Banyak sekali para sarjana yang menganggur setelah menyelesaikan program s1. Maka dari itu penulis akan membahas seberapa penting berwirausaha bagi mahasiswa.

Negara kita ini memiliki banyak masalah, tidak hanya bidang sosial ekonomi, politik dan agama yang semakin parah. Keadaan yang tidak kondusif ini menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan rumitnya penyelesaian dari masalah nasional ini.

Jumlah pengangguran dari tahun ke tahun terus meningkat, sedikitnya lapangan pekerjaan dan jumlah lulusan sekolah menengah atas, perguruan tinggi selalu bertambah. Keadaan ini diperburuk dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan. (Hendarwan, 2019).

Pola pikir mahasiswa adalah lebih senang berkeja sebagai pekerja kantoran seperti menjadi Pegawai nagari Sipil (PNS), atau menjadi pegawai kantoran di sektor swasta. Padahal pekerjaan ini kurang banyak tantangan, sedangkan di sektor kewirausahaan justru tantangan dan resiko menjadi situasi yang harus selalu dihadapi setiap saat. Sedikitnya keberanian untuk mengambil resiko dan berani menanggung resiko menjadi pilihan mereka yang tidak ingin menjadi seorang wirausaha. Sehingga membangkitkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa menjadi kendala tersendiri dan sulit untuk merubah sifat ini. Untuk itu diperlukan solusi alternatif untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa, yaitu melalui program pelatihan magang yang dikembangkan di perguruan tinggi. Program magang iini biasanya selalu bekerja sama dengan pasar industri, karena program yang dikembangkan harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pasar industri. Dengan memberikan pelatihan secara rutin dan terencana, maka diharapkan hasilnya akan terlihat ketika lulus dan masuk dunia kerja. Mahasiswa akan semakin familier dengan jenis pekerjaan mereka, karena para wisudawan sudah terbiasa mendapatkan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antara pihak industri dengan perguruan tinggi, agar program –program yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. (Resmi, 2019)

B. RUMUSAN MASALAH

Beberapa rumusan masalah dalam penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa itu kewirausahaan?
2. Apa pentingnya berwirausaha bagi maha siswa?
3. Apa yang harus dilakukan dalam berwirausaha?
4. Apa manfaat berwirausaha bagi mahasiswa?

C. TUJUAN PEMBAHASAN

1. Menjelaskan definisi kewirausahaan
2. Menjelaskan pentingnya berwirausaha bagi mahasiswa
3. Menjelaskan langkah-langkah menjadi wirausaha
4. Menjelaskan manfaat berwirausaha bagi mahasiswa

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kewirausahaan

Di Indonesia, kewirausahaan itu sendiri mulai dikenal masyarakat secara umum sejak Suparman Sumahamidjaya mempopulerkan istilah wiraswasta. Sejak saat itulah mulai terdapat istilah wiraswasta yang dimuat oleh berbagai media masa, seperti surat kabar, majalah, siaran radio, dan televisi, bahkan pada perkembangan selanjutnya berbagai seminar dan pelatihan, yang diselenggarakan untuk merangsang minat dan perhatian masyarakat terhadap pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang agar dapat memperbaiki kehidupan (usaha dan kerja). (Firmansyah & Roosmawarni, 2019).

Wirausaha adalah orang yang membangun, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses.

Kewirausahaan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan dan pembangunan kreatifitas serta berani menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Keberanian mengambil resiko adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan karena dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum mendapat perhatian dipasar. seorang wirausaha menurut Suryana memiliki dua peran yaitu sebagai penemu dan sebagai perencana. Sebagai seorang wirausaha harus menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi dan cara baru, ide-ide baru dan organisasi usaha baru. Sedangkan sebagai perencana seorang wirausaha berperan merancang usaha baru, merencanakan strategi perusahaan baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam perusahaan. (Firmansyah & Roosmawarni, 2019).

B. Pentingnya Berwirausaha Bagi Mahasiswa

Kewirausahaan Sebagai Potensi Pembangunan Semakin maju suatu negara dan semakin banyak orang yang terdidik, dunia wirausaha semakin dirasakan penting. Hal ini karena pembangunan akan lebih mantap jika seorang wirausahawan yang berpotensi membangun, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha tersebut.

jumlah wirausahawan Indonesia saat ini masih sedikit dan mutunya belum sepenuhnya baik, sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan.

Beberapa manfaat wirausaha secara terperinci, adalah sebagai berikut:

- ❖ Menambah lowongan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran;
- ❖ Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan bersama.
- ❖ Memberikan contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi yang patut dicontoh dan diteladani. karena seorang wirausaha adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain.
- ❖ Menaati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu memberi manfaat pada lingkungan sekitar.
- ❖ Memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial, sesuai dengan kemampuannya.
- ❖ Mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun dalam menghadapi pekerjaan.
- ❖ Memberi contoh tentang cara bekerja keras, tanpa melupakan perintah agama, mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- ❖ Hidup secara sederhana dan tidak boros.
- ❖ Memelihara keharmonisan di lingkungan, baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan. (Firmansyah & Roosmawarni, 2019)

Di dunia pekerjaan ijazah bukanlah satu-satunya yang diperlukan untuk bekerja. Banyak orang yang salah kaprah mengartikan ijazah untuk bekerja. Mindset juga sangat untuk dunia pekerjaan nantinya, lowongan pekerjaan diindonesia sangatlah minim tetapi angka kelulusan, wisudawan setiap tahunnya terlahir dengan jumlah yang sangat berbeda dengan angka lowongan kerja. Maka dari itu, mindset untuk menjadi wirausaha juga sangat diperlukan untuk mengurangi angka peangguran diindonesia bahkan bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain.

C. LANGKAH-LANGKAH MENJADI WIRAUSAHA

Untuk menjadi wirausaha yang sukses, diperlukan sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Terbuka pada pengalaman, untuk menjadi wirausaha tidaklah mudah, banyak rintangan yang harus dilalui, jatuh-bangun dalam berproses sudah menjadi hal biasa dan harus dilalui untuk pengalaman dan pelajaran kedepannya supaya lebih baik lagi. Kegagalan adalah sebuah pengalaman dan saksi suksesnya seorang wirausaha.
- b. Melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda, seorang wirausaha harus punya punya kreativitas, suksesnya seorang wirausaha yang satu tidak akan sama dengan wirausaha yang lainnya. Bisa saja prosesmu lebih cepat atau bahkan lebih lama dengan wirausaha yg lain.
- c. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kegagalan bukanlah akhir dari usahamu tapi awal dari usahamu. Seorang wirausaha harus memiliki sifat pantang menyerah dan terus belajar berproses menjadi wirausaha yang sukses.
- d. Memiliki toleransi yang tinggi, seorang wirausaha harus memiliki sifat pemaaf, pemaaf kepada diri sendiri juga ke orang lain.
- e. Mampu menerima perbedaan, proses wirausaha tentu panjang dan berbeda dengan wirausaha yang lain yang sama hanyalah ketekunan mereka. Maka dari itu, sifat menerima perbedaan juga sangat penting dimiliki oleh wirausaha.
- f. Percaya diri, seorang wirausaha harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi supaya tidak merasa minder ketika ada seseorang yang menjatuhkanmu bahkan menganggapmu rendah. Yakin pada diri sendiri bahwa usahamu hari ini tidak akan sia-sia. (Anak & Mahasiswa, n.d.).

Menurut Bygrave dalam Basrowi (2011), karakteristik wirausahawan meliputi 10 D yaitu:

- 1) Dream, adalah seorang wirausaha yang mempunyai visi terhadap masa depan pribadi juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan mimpinya.
- 2) Decisiveness adalah seorang wirausaha yang tidak malas. Membuat keputusan dengan penuh perhitungan.
- 3) Doers adalah seorang wirausaha dalam membuat keputusan akan segera melakukannya tanpa bertele-tele, juga ambisius
- 4) Determination adalah seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian dan tanggung jawab serta tidak mudah putus asa meskipun dihadapkan berbagai masalah.

- 5) Dedication, adalah seorang wirausaha mempunyai keinginan tinggi terhadap bisnisnya, mendahulukan kepentingan bisnis dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- 6) Devotion, adalah mencintai bisnisnya dan produk yang dihasilkan.
- 7) Details, adalah seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci.
- 8) Destiny, adalah bertanggung jawab terhadap tujuan yang hendak dicapainya serta tidak bergantung kepada orang lain.
- 9) Dollars, adalah seorang wirausaha tidak mengutamakan mencapai kekayaan. Karena Uang bukan motivasi utama.
- 10) Distribute, adalah bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang kepercayaan.

Secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha adalah sebagai berikut :

- Tahap memulai, tahap ini adalah seseorang yang berniat untuk melakukan usaha dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang hasil, tempat strategis atau tidak untuk usaha barunya.
- Tahap "jalan", yakni seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi.
- Mempertahankan usaha
- ditindak lanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- Mengembangkan usaha, jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. (Hendarwan, 2019)

D. Manfaat Wirausaha Bagi Mahasiswa

Eksistensi Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Dalam membangun ekonomi masyarakat dan pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa dapat terjadi jika perguruan tinggi memiliki komitmen serta kemampuan diberi peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian. Peluang itu dapat dilaksanakan melalui kegiatan

intra dan ekstrakurikuler. Peluang itu tercermin dalam seberapa jauh peran Tridharma Perguruan Tinggi dalam pemberdayaan ekonomi melalui ipteks yang dimiliki dan dikembangkannya.

Peluang yang ada di Indonesia Khususnya di Pontianak ternyata belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum muda apalagi wirausaha berbasis budaya, hal ini dikarenakan minat masyarakat Indonesia menjadi pengusaha memang masih rendah. Pola pikir generasi muda setelah menyelesaikan studi adalah mencari pekerjaan (menjadi karyawan) juga mendorong rendahnya wirausaha khususnya kaum muda. Indonesia merupakan negara dengan piramida muda di mana usia produktif mendominasi. (Hasanah, 2015)

perguruan tinggi diharapkan dapat memainkan peran sebagai produsen tenaga kerja berkualitas, mengingat lulusan perguruan tinggi (sarjana) sangat potensial untuk duduk pada hierarki kepemimpinan dan manajemen pada masing-masing sektor. Sekalipun demikian, karena struktur perekonomian Indonesia. ada beberapa kecenderungan yang menarik dari pola kesempatan kerja yang diperolehnya.

Fakta di lapangan menunjukkan tingginya tingkat kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan walaupun sekolah-sekolah kejuruan telah didirikan, termasuk akademi dan politeknik. Fakta itulah yang mendorong Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pendirian SMK di seluruh wilayah Indonesia dengan semboyannya yang populer: “SMK Bisa!”. usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar dan kesempatan kerja yang serius, justru menimbulkan persoalan lain, yaitu “merangsang harapan” untuk bekerja di sektor modern dan formal yang berdaya serap kecil. Struktur perekonomian kita ternyata masih lebih banyak membutuhkan unskilled labor daripada skilled labor. di Indonesia, dunia pendidikan dihadapkan pada persoalan dilematis antara mengedepankan kualitas dengan kuantitas lulusan pendidikan. Pada satu sisi dibutuhkan banyak tenaga terdidik untuk memenuhi tuntutan pembangunan, dan pada sisi lain dibutuhkan tenaga-tenaga berkualitas guna mengantisipasi perkembangan era global yang sangat kompetitif. (Firmansyah & Roosmawarni, 2019).

Keuntungan lain dalam berwirausaha di usia muda adalah bisa mengikuti perkembangan teknologi terkini. Perkembangan teknologi yang kian pesat seperti sekarang ini, membuat para pelaku wirausaha dapat mendapatkan kemudahan dari segi akses internet sebagai media pemasaran, promosi, atau berbisnis. Bahkan, wirausaha dengan memanfaatkan bisnis daring semakin jamak dilakukan, seperti membuka toko online. Di usia yang relatif muda, tentunya dapat memahami selera pasar zaman Milenial dengan baik, mengenal selera anak muda, serta memahami apa yang sedang menjadi tren. Jadi, tidak perlu

menunggu menjadi wisudawan untuk membangun bisnis baru bila mahasiswa mampu menjadi wirausaha sukses. Peranan mahasiswa saat ini sangat besar untuk membangun bangsa, cara berpikir mahasiswa yang luas dapat membuat perubahan dan dapat menjadi pelopor bukan hanya sekedar mengikuti tren yang sudah ada, akan tetapi dapat menciptakan hal-hal yang baru di masyarakat.(Sobari & Ambarwati, 2020).

manfaat kewirausahaan adalah membangun sebuah bisnis sebagai solusi untuk permasalahan sosial ekonomi, pendidikan, lingkungan dan berbagai permasalahan yang ada di sebuah negara khususnya Indonesia. Seperti yang diungkapkan Drayton dalam Saragih (2017:31), bahwa cara yang paling efektif untuk mempromosikan dapat merumuskan solusi inovatif yang berkelanjutan dan dapat ditiru baik nasional maupun global. Menurut Drayton dalam Saragih (2017:31), peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah: Menciptakan lapangan kerja, Mengurangi pengangguran, Meningkatkan pendapatan masyarakat, Menciptakan produksi (alam, tenaga kerja, modal dan keahlian), Meningkatkan produktivitas nasional. (Azizah, n.d.)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Wirausaha adalah orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan miliknya atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Sebagai penemu wirausaha menemukan dan menciptakan produk baru, teknologi dan cara baru, ide-ide baru dan organisasi usaha baru.

Pentingnya berwirausaha bagi mahasiswa Kewirausahaan Sebagai Potensi Pembangunan Wirausaha sebagai Potensi Pembangunan Semakin maju suatu negara dan semakin banyak orang yang terdidik, dunia wirausaha semakin dirasakan penting.

Hal ini karena pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh wirausahawan yang andal Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha tersebut.

Manfaat dari berwirausaha secara lebih terperinci, antara lain: menambah lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi pengangguran, Memberi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi unggul yang patut dicontoh dan diteladani karena seorang wirausaha adalah orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain, Menaati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu memperjuangkan lingkungan, Memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial, sesuai dengan kemampuannya, Mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan, Memberi contoh tentang cara bekerja keras, tanpa melupakan perintah-perintah agama, dekat kepada Allah SWT. Untuk menjadi wirausaha yang sukses, diperlukan sifat-sifat sebagai berikut: Terbuka pada pengalaman, Melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda, Seorang wirausaha harus memiliki sifat pantang menyerah, Mampu menerima perbedaan. Manfaat Wirausaha Bagi Mahasiswa Eksistensi Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa dapat terjadi jika perguruan tinggi memiliki komitmen dan kemampuan serta diberi peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak, H., & Mahasiswa, M. (n.d.). " *berwirausaha, bisnis kreatif trend gaya hidup anak muda/mahasiswa*. 1–36.
- Azizah, S. N. (n.d.). Membangun Jiwa Kewirausahaan Pada Mahasiswa Di Perguruan Tinggi. *Files.Osf.Io*.
<https://files.osf.io/v1/resources/bywzhse8tn/providers/osfstorage/5b5c449af63e21000eecaafd?direct=&mode=render&initialWidth=766&version=1>
- Bayar, S. (2018). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する分散構造分析*Title.
- Firmansyah, A., & Roosmawarni, A. (2019). Kewirausahaan (Dasar dan Konsep. In *Buku* (Issue September).
- Hasanah, L. L. N. El. (2015). Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(2), 268–280.
- Hendarwan, D. (2019). Menumbuhkan Jiwa, Perilaku dan Nilai Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bisnis. *Mbia*, 17(2), 59–68. <https://doi.org/10.33557/mbia.v17i2.345>
- Resmi, G. G. (2019). Membangun Jiwa Kewirausahaan Melalui Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Model Pelatihan Kewirausahaan di Kalangan Mahasiswa). *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 9(1), 1–7. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/258>
- Sobari, I. S., & Ambarwati. (2020). Membangun Jiwa Kewirausahaan Di Era Milenial Bagi ahasiswa Institut Stiami Kampus Tangerang Selatan. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 140–144.